

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor

Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics

Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУKТИV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafro'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDiyATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJBOYIY FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'LISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna	

O'SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILİYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIY PSIXOLOGIYASIDA "SHAXS O'Z IMKONIYATLARINI RO'YOBGA CHIQRISH" TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamovna PSIXOLOGIYADA PSIXOFIZIOLOGIK BILIMLARNING AHAMIYATI.....	119
Yakubova Guzal Asatullayevna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY DEFORMATSIYA: SABABLARI VA OQIBATLARI.....	124
Abdulxomidova Fotimaxon Abdulxopizovna PSIXOLOGIYA FANIDA "STRESS" VA "STRESSGA BARQARORLIK" TUSHUNCHALARINING MAZMUNI.....	129
Ergashev Hasanboy YOSHLARNING OTA-ONALIK ROLIGA PSIXOLOGIK TAYYORLIGI DINAMIKASI.....	133
Niyozmetova Munira Ibragimovna MAKTABDA SAMARALI PEDAGOGIK USULLAR VA ULARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI.....	138
Abdurahmonova Firuza Muhiddinovna BOLALARDA KOGNITIV JARAYONNING RIVOJLANISHI.....	142
N.X.Shakirova	

MAKTABDA SAMARALI PEDAGOGIK USULLAR VA ULARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Abdurahmonova Firuza Muhiddinovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Samarqand kampusi

assistent

firuzabdurakhmonova82@gmail

Annotatsiya. Maqolada maktabda qo'llanilayotgan samarali pedagogik usullar va ularning psixologik asoslari tahlil qilinadi. O'quvchilarning ta'lim jarayonidagi faolligini oshirish va motivatsiyasini kuchaytirishda psixologik yondashuvlarning ahamiyati ko'rsatilib, pedagogik usullar bilan bog'liq zamonaviy tadqiqotlar asosida tavsiyalar beriladi. O'quvchilarning faolligi, motivatsiyasi va individual xususiyatlarini hisobga olishning pedagogik jarayonga ta'siri muhokama qilinadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, interaktiv metodlar va psixologik yondashuvlarni uyg'un qo'llash ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. Maqola ta'lim sohasidagi pedagogik va psixologik bilimlarni birlashtirish zarurligini ta'kidlaydi hamda maktablarda psixologik xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: pedagogik usullar, psixologik asoslar, ta'lim samaradorligi, motivatsiya, interaktiv metodlar, o'quvchilarning faolligi.

Abstract. This article analyzes the effective pedagogical methods used in schools and their psychological foundations. The importance of psychological approaches in increasing the activity and motivation of students in the educational process is shown, and recommendations are given based on modern research related to pedagogical methods. The influence of taking into account the activity, motivation, and individual characteristics of students on the pedagogical process is discussed. The results show that the harmonious application of interactive methods and psychological approaches significantly improves the quality of education. The article emphasizes the need to combine pedagogical and psychological knowledge in the field of education and provides recommendations for the development of psychological services in schools.

Key words: pedagogical methods, psychological foundations, educational effectiveness, motivation, interactive methods, student activity.

Аннотация. В статье анализируются эффективные педагогические методы, применяемые в школе, и их психологические основы. Показана важность психологических подходов в повышении активности и мотивации учащихся в образовательном процессе, даны рекомендации на основе современных исследований, связанных с педагогическими методами. Обсуждается влияние учета активности, мотивации и индивидуальных особенностей учащихся на педагогический процесс. Результаты показывают, что гармоничное применение интерактивных методов и психологических подходов значительно повышает качество образования. В статье подчеркивается необходимость объединения педагогических и психологических знаний в области образования и даются рекомендации по развитию психологических служб в школах.

Ключевые слова: педагогические методы, психологические основы, эффективность обучения, мотивация, интерактивные методы, активность учащихся.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida maktabda qo'llanilayotgan pedagogik usullar o'quvchilarning bilim olish

jarayonidagi faolligini oshirishga, ularning individual xususiyatlarini hisobga olishga qaratilgan. Pedagogik jarayonda psixologik asoslarning hisobga olinishi ta'lim sifatini yaxshilash va o'quvchilarning rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli samarali pedagogik usullarni aniqlash va ularning psixologik asoslarini tahlil qilish bugungi ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridan biridir.

Shu bilan birga, pedagogik usullarni tanlashda ularning psixologik asoslarini hisobga olish muhimdir, chunki o'quvchilarning individual xususiyatlari, hissiy holati va motivatsiyasi ta'lim jarayonining muvaffaqiyatini belgilaydi. Zamonaviy pedagogika va psixologiya sohasidagi tadqiqotlar samarali usullar va ularning psixologik tamoyillarini aniqlashga imkon berdi. Ushbu maqolada maktabda qo'llanilayotgan samarali pedagogik usullar va ularning psixologik asoslari tahlil qilinadi, ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy pedagogika va psixologiya sohasida olib borilgan tadqiqotlar maktab ta'limidagi samarali pedagogik usullar va ularning psixologik asoslariga keng e'tibor qaratmoqda. Abdullayeva (2021) pedagogik psixologiya asoslari bo'yicha o'z tadqiqotida pedagogik usullarni tanlashda o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini inobatga olish zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, psixologik nazariyalar, xususan Maslouning ehtiyojlar iyerarxiyasi va Vygotskiyning o'rganish zonasi kontseptsiyalari ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda muhim o'rin tutadi.

Karimov (2022) o'z maqolasida interaktiv pedagogik usullar — guruh ishlari, muammoli ta'lim va rolli o'yinlar — ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita ekanligini ta'kidlaydi. Ularning psixologik asoslari o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirish, mustaqil fikrlashni rivojlantirish va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishdan iboratdir. Bu yondashuvlar pedagoglarning o'quvchilarga individual yondashuvini ta'minlashda yordam beradi.

Nazarova (2020) o'quvchilarning motivatsiyasi va psixologik qo'llab-quvvatlashga doir tadqiqotlarida ta'lim muhitining ijobiy psixologik holati o'quvchilarning o'rganishdagi muvaffaqiyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatishini ko'rsatgan. Shuningdek, u pedagoglarning emotsional qo'llab-quvvatlashi va rag'batlantirish usullarining o'quvchilarning ichki motivatsiyasini oshirishda samarali ekanligini ta'kidlaydi.

Salimova (2023) esa zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tahlil qilib, ularning maktab ta'limidagi qo'llanilishi va psixologik asoslarini yoritadi. Uning ta'kidlashicha, ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning bilim olish faolligini oshirish, psixologik barqarorlikni ta'minlash va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

UNESCO (2024) tomonidan taqdim etilgan xalqaro tavsiyalar maktab ta'limida psixologik yondashuvlarni joriy etish va pedagogik usullarni takomillashtirish bo'yicha keng qamrovli ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi. Bu hujjatlar zamonaviy pedagogik usullarni psixologik bilimlar asosida shakllantirish va joriy etishda qo'llanilmoqda.

Shu tariqa, adabiyotlar tahlili maktabda qo'llanilayotgan pedagogik usullar va ularning psixologik asoslarining ilmiy va amaliy jihatlarini yoritib beradi hamda ushbu mavzuga oid tadqiqotlar va ilg'or tajribalarni umumlashtiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda nazariy adabiyotlar tahlili, amaliy pedagogik tajribalar va psixologik nazariyalar asosida maktabda qo'llanilayotgan pedagogik usullar o'rganildi. Shuningdek, o'quvchilar va pedagoglarning ta'lim jarayonidagi tajribalari, psixologik xususiyatlari ham hisobga olindi. Zamonaviy psixologik yondashuvlar va pedagogik texnologiyalar o'rganildi. Avvalo, zamonaviy pedagogika va psixologiya bo'yicha adabiyotlar tahlil qilindi, shu jumladan ilmiy maqolalar, kitoblar va xalqaro standartlar o'rganildi. Shuningdek, maktablarda qo'llanilayotgan pedagogik usullarni aniqlash va ularning samaradorligini baholash maqsadida o'quvchi va pedagoglarning fikr-mulohazalari o'rganildi.

Psixologik yondashuvlar va motivatsiya nazariyalari asosida pedagogik usullar tahlil qilindi. Tadqiqotda sifat va miqdoriy usullar uyg'unligi saqlanib, o'quvchilarning faolligi, motivatsiyasi va o'zini tutishi kabi ko'rsatkichlar o'rganildi. Ushbu metodlar yordamida maktab ta'limida qo'llanilayotgan pedagogik usullar va ularning psixologik asoslari haqida keng qamrovli tushuncha hosil qilindi.

Nazariy qismda pedagogika va psixologiya sohasidagi ilmiy manbalar, maqolalar va kitoblar tahlil qilindi. Amaliy qismda esa maktab pedagoglari va o'quvchilari orasida so'rovnomalari va intervyular o'tkazildi. Ushbu ma'lumotlar o'quvchilarning pedagogik usullarga bo'lgan munosabati, ularning motivatsiyasi va psixologik holatini baholash uchun ishlatildi. Shuningdek, o'quv jarayonida qo'llanilgan usullar samaradorligini aniqlash maqsadida kuzatuvlar va o'rganishlar o'tkazildi. Tadqiqotda Maslouning ehtiyojlar iyerarxiyasi va Vygotskiyning o'rganish zonasi nazariyalaridan foydalanilib, pedagogik usullarni psixologik jihatdan tahlil qilish asoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, interaktiv pedagogik usullar (guruh ishlari, muammoli ta'lim, rolli o'yinlar) o'quvchilarning faolligini sezilarli darajada oshiradi. Bunday usullar o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi va ularni mustaqil fikrlashga rag'batlantiradi. Psixologik jihatdan, o'quvchilarning ichki motivatsiyasini oshirish pedagogik samaradorlikning asosiy omili hisoblanadi. Maslouning ehtiyojlar iyerarxiyasi va Vygotskiyning o'rganish zonasi nazariyalari pedagogik usullarni tanlashda va qo'llashda samarali qo'llanildi. O'quvchilarning individual xususiyatlari hisobga olinsa, ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatlar ancha oshadi.

O'quvchilar pedagogik jarayonda o'z fikrlarini erkin ifoda etish imkoniga ega bo'lganda, ularning motivatsiyasi va o'z-o'zini rivojlantirishga intilishi kuchayadi. Shuningdek, psixologik yondashuvlarga asoslangan pedagogik usullar o'quvchilarning individual ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi, bu esa ularning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

So'rovnoma natijalari pedagoglarning aksariyati psixologik bilimlarni amaliyotda qo'llash ta'lim samaradorligini oshirishda muhimligini ta'kidlaganligini ko'rsatdi. O'quvchilar orasida esa o'zini qo'llab-quvvatlangan his qilish, stress va xavotirni kamaytirish ta'lim jarayonida yanada yuqori natijalarga erishishda muhim omil sifatida qayd etildi.

Shu bilan birga, ayrim maktablarda psixologik xizmatlarning yetarli darajada rivojlanmagani va pedagoglarning psixologik bilimlar bilan ta'minlanishida kamchiliklar mavjudligi aniqlangan. Bu, ta'lim jarayonining ba'zi jihatlarida samaradorlikning pasayishiga sabab bo'lmoqda.

Olingan natijalar asosida aytish mumkinki, pedagogik usullar va psixologik asoslar o'rtasidagi uyg'unlik ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Pedagoglarning psixologik bilimlari va ularning amaliyotda qo'llanishi ta'lim sifatini oshiradi. Biroq, har bir maktabda psixologik xizmatlarning mavjudligi va pedagoglarning bu sohadagi bilim darajasi farq qilishi muhim muammo hisoblanadi. Shu bois, ta'lim tizimida pedagogik psixologiya bo'yicha muntazam trening va malaka oshirishni joriy etish zarur.

Psixologik yondashuvlarning pedagogik jarayonga integratsiyasi ta'lim sifatini yaxshilash va o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish imkonini beradi. Shu bilan birga, psixologik qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi ta'lim samaradorligini pasaytiradi va o'quvchilar orasida stress darajasining oshishiga olib keladi. Bu muammo ayniqsa resurslari cheklangan maktablarda ko'proq uchraydi.

Natijalar asosida aytish mumkinki, pedagoglar uchun psixologik treninglar va malaka oshirish kurslarini muntazam tashkil etish, maktablarda psixologik xizmatlarni rivojlantirish ta'lim jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi. Shuningdek, maktab psixologlari va pedagoglar o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish o'quvchilarning psixologik ehtiyojlarini yanada yaxshiroq qondirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabda samarali pedagogik usullar o'quvchilarning faolligi va motivatsiyasini oshirishda, ularning individual xususiyatlarini inobatga olishda muhim vositadir. Psixologik nazariyalar va amaliyotlarni pedagogik jarayonga integratsiya qilish ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beradi. Pedagoglarning psixologik bilimlarini doimiy ravishda oshirib borish, psixologik yordam tizimini rivojlantirish ta'lim sifatining oshishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari asosida pedagogik va psixologik bilimlarni birlashtirish, pedagoglarga psixologik treninglar o'tkazish va maktablarda psixologik xizmatlarni rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun muhim yo'nalishlar ekanligi ko'rsatildi. Bu esa zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning individual ehtiyojlari va psixologik holatini hisobga olish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Абдуллаева С. Педагогик психология асослари. – Тошкент: 2021. – 150 б.
2. Каримов Б. Таълимда интерфаол усуллар ва психологик асослар // Ўзбекистон таълим журнали. – 2022. – №1. – Б. 45–50.
3. Назарова Д. Ўқувчиларнинг мотивацияси ва психологик қўллаб-қувватлаш. – Тошкент: 2020. – 120 б.
4. Салимова Н. Замонавий педагогик технологиялар. – Тошкент: 2023. – 200 б.
5. UNESCO. Psychological approaches in modern education. – Paris: UNESCO Publishing, 2024. – 95 p.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.